

КИТОБХОНЛИК ТАРИХИГА БИР НАЗАР

Ўктамжонова Хафизахон Набижон қизи

Самарқанд давлат университети 3-босқич талабаси

Annotatsiya: Китобхонлик тарихига оид булиб, унда аجدодларимизнинг мазкур масалага оид фикр-мулоҳазалари ҳамда тарихий маълумотлар, ҳаётий мисоллар асосида ёритилади.

Калит сўзлар: Китобхонлик, диний-маърифий манба, панднома, ҳикматлар, комусий олимлар, ҳатотлик санъати, китоб ҳуснихати.

Китобхонлик ҳақида гап кетганида беихтиёр Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигида 2019-йил 19-март куни ўтказилган видеоселектор йиғилишидаги "Ёшларни маънавиятини юксалтириш ва уларни бўш вақтини мазмунли ташкил этиш тўғрисида"ги маърузасида куюнчаклик билан ёшларимизнинг келажагида муҳим ўрин тутган вазифалар ҳақидаги сўзлари ёдга тушади.

Инсоният тарихида ҳар бир замоннинг ёшларини илмли қилиш, маънавий юксалтириш масаласи асрий қадрият эканлиги маълум жараён дир. Бу қадрият ҳар бир ҳудуднинг турмуш тарзида, маданиятида, илмий-маърифий тафаккурида ўз аксини топади. Энг муҳими, аجدодларимизнинг яратган энг бебаҳо хазинаси бу китоблар бўлиб, улар ўз замонасининг мухлисларига, илмга иштиёқманд маърифатпарварларига атаб яратилган. Кейинчалик бу бебаҳо хазина ўз қимматининг юксаклиги боис, кейинги авлодларга ҳам беминнат хизмат қила бошлади.

Дастлабки, яратилган ислом аҳлининг муқаддас китоби Қуръони Каримни, алоҳида эътироф этиш лозим. У илм-маърифатнинг тарғиботидаги ўрни беқиёс дир.

Қуръони Карим классик араб тилига хос мураккаб услуб ва тилда, насрий саъж шаклида ёзилган бебаҳо хазина дир. Асар VII асрнинг биринчи ярмида нозил бўлган бўлиб, у ўз тарихий, маданий, маънавий-ахлоқий аҳамияти билан бутун Шарқ халқларининг тараққиётига катта таъсир кўрсатган. Шу боис, мазкур муқаддас китобга шарҳлар ёзиш турли тилларга таржима қилиш авж олди. Инсониятга китоб тушунчасини ҳаётиятан, унинг таъсири қатор фалсафий панднома руҳидаги ёзма адабиёт майдонга кела бошлади. Юсуф Хос Ҳожибнинг "Қутадғу билиг" (1069-1070), Махмуд Қошғарийнинг "Девону луғотит турк", Аҳмад Яссавий "Ҳикматлар"и, Аҳмад Югнакийнинг "Ҳиббатул ҳақойиқ", "Ўғузнома", Насриддин Рабғузийнинг "Қиссасул анбиё", "Тафсир" каби асарлар шулар жумласидан дир. Бу китобларда донишманд, ҳаким, давлат

арбоблари тилидан айтилган ҳикматли сўзлар, ҳикоятлар, адолат, саҳийлик, мардлик ҳақидаги қимматли фикрлар инсонни китобга якин мухлис қилиб қўйди. Айниқса, ҳадисларнинг халқ орасида кенг тарқалиши, китоб шаклига келтирилиши натижасида дастлаб масжидларда ва бошқа жамоат жойларида илоҳиётга оид масалалар шарҳлаб берилган ва тарғиб қилинган. Кейинчалик эса илк дунёвий илмларнинг тараққий этиши натижасида алоҳида ўқув муассасаларига эҳтиёж туғилган ва шу тариқа мактаб ва мадрасалар пайдо бўла бошлаган.

Табиийки, таълим масканларини дарслик ва ўқув қўлланмалар, зарурий адабиётлар билан таъминлашга эътибор қилинган. Натижада, энг муҳим кам нусхадаги асарларни китобат холига келтириш учун ҳаттотлар хизмати вужудга келган. Уларнинг беминнат хизматлари воситасида бебаҳо асарларнинг нусхалари кўпая борган. Шу тариқа, аجدодларимиз яратган бебаҳо асарлар дунёга таркала бошлаган. Даврлар ўтиши билан хон саройларда, амалдорлар, китоб мухлислари хонадонларида кутубхоналар ташкил этила бошлайди. Бу ҳақда кўплаб маълумотлар мавжуд. Шу ўринда қомусий олим Ибн Синонинг китоб мутолааси туфайли катор илмий асарлар ва кашфиётлар яратганлигини эслашимиз кифоядир. У 16 ёшидаёқ кўзга курунган табиб сифатида шуҳрат қозонган. Унинг таржимаи ҳолида китоб мутолааси билан боғлиқ муҳим маълумот сақланиб қолган. Кунлардан бир куни, Ибн Сино Бухоро амири Нух ибн Мансурнинг касалини даволаш учун саройга чакирилади. У амирни даволайди. Унга қимматбаҳо ҳадялар таклиф этишади. Аммо, у ўзининг хизмати эвазига сарой кутубхонасидан фойдаланишни сўрайди. Чунки, бўлажак олим сарой кутубхонасида нодир китоблар мавжудлигини яхши билган. Рухсат олгандан сўнг, Ибн Сино бу кутубхонадаги кўплаб китобларни мутолаа қилади. Бу маълумотдан кўринадики, Ибн Сино ҳар қандай моддий бойликдан китобни устун қўйган. Шунга ўхшаш маълумотлар юртимизда етишиб чиққан машҳур олимлардан Муҳаммад Хоразмий, Абу Наср Фаробий, Абу Райхон Беруний, Умар Хайём, Алишер Навоий ва бошқа алломалар ҳаётида ҳам учрайди. Улар ҳатто нодир китобларнинг қайси юртда мавжудлигини дарагини топса, ўша юртга пою-пиёда ахтариб борганлиги ҳақида маълумотларни учратиш мумкин. Бир сўз билан айтганда, китобга меҳр, ташналик бизга аجدодларимиздан қолган бебаҳо маънавий меросдир. Олис тарихнинг зарварақларида китоб, китобхонлик билан боғлиқ алоҳида илм соҳаси вақт ўтиши билан такомиллашиб, шаклланиб бора бошлади. Авлод аجدодларимизнинг китобга бўлган қизиқишлари натижасида ҳаттотларга бўлган эҳтиёж кучая боради. Улар воситасида шоиру олимлар ўз асарларини китобхонларга етказиш мақсадида, машҳур ҳаттотларга бир неча нусхада кўчиртирганлар. Махсус ҳаттотлар ўз хуснихатларини чиройли чиқиши учун ҳар бир харфга сайқал беришга

интилганлар. Улар фақат китобларни кўчириш билангина шуғулланиб қолмай, балки китобни безаш, олтин суви югуртириб зарҳал харфларга нақш бериш одат тусига кирган. Бу китоблар совға сифатида подшоҳларга тақдим қилинган.

Аслида, шунга ўхшаш хотиралар деярли барча катта авлод ёзувчиларининг таржимаи ҳолида учрайди. Энг муҳими, болаликда китобнинг кадр- қимматини англаш болалик ш4уури билан англаганликларини алоҳида таъкидлайдилар. Албатта, ёзувчи ва санъаткор бўлиш учун туғма истеъдод бўлиши лозим. Лекин бу истеъдодни рўёбга чиқаришда адабиётга, китобга бўлган меҳр орқали эришилади. Гап фақат ёзувчи ва шоирларнинг китобхонлиги ҳақида бўлмай, балки инсон қайси соҳани танламасин, у ўз соҳасини пухта эгаллаши учун унинг ҳамкори бу китоб бўлмоғи лозим.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ш.Мирзиёев. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом еттириб, янги босқичга кўтарамрз. Тошкент, 2017
2. Эркин Охунжонов, Кутубхоначилик ва библиография тиллари маданияти Т Билим 1994
3. Ғозиева С.Ғ.Очилова Д, Даминова Л.Бадиий терма китоб Тошкент. 1994.

